

СТРЕСС ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Ўринбоев Иброхим Тўлқин ўғли

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш йўналиши 2-босқич курсанти.

XX асрнинг бошларидан стресс ҳолатининг асл моҳиятини тушунтиришда дастлабки эмперик қадамлар, изланишлар юзага кела бошлади. Илмий тушунча сифатида «стресс» 1935 йилда канадалик эндокринолог ва биолог Г.Селье томонидан ишлатилган бўлиб, ўзбек тилига таржима қилинганда «босим», «зўриқиш» маъноларини билдиради. Психология атамалари луғатида «стресс» сўзига қуйидагича таъриф берилган: стресс - (инглизча stress - босим, кучланиш) - инсоннинг турли фавқулудда таъсир (стрессор)ларга жавобан юзага келадиган кенг доирадаги ҳолатини ифодалаш учун фойдаланиладиган атамалар [1]. Дастлаб, «стресс» тушунчаси физиологияда организмнинг турли нохуш таассуротларига жавобан алоҳида реакцияси сифатида тушунтирилган. Кейинчалик индивиднинг фавқулудда вазиятлардаги физиологик, психологик ва хулқ-атворидаги ҳолатини ифодалаш учун фойдаланила бошланди.

Стресс ҳолати устида олиб борилган тадқиқотлар ва ишларни иккита катта гуруҳга ажратиш мумкин:

Биринчи гуруҳ мутахассис олимлари ўзларининг ғояларини асослашда стрессни организмнинг ички ҳолати сифатида қарайди. Бу гуруҳга қуйидаги олимларнинг стрессга берган фикрларини киритиш мумкин [1]:

Г.Селье “Стресс - биологик тизимнинг махсус синдроми кўринишида намоён бўлувчи барча носпецифик ўзгаришлар келиб чиқишининг моҳиятини ифодаловчи ҳолат ҳисобланади ва биологик мавжудотнинг мослашиш жараёнида юзага келади (1966) - деб таъкидлаган. У.Кэннон “Стресс - кўрқувнинг психологик, физиологик компонентлари томонидан чақирилувчи руҳий ҳолат (1958)” – эканини ўз изланишлари орқали исботлаб берган. Л.И.Божович эса “Стресс - организмнинг асосий эҳтиёжларини қондиришга хавф солувчи ҳолат (1955)” эканини уқтиради.

Иккинчи гуруҳга кирувчи мутахассис олимлар эса стрессни вазият, шароит яъни фаолият жараёнидаги воқеа нуқтаи назаридан тушунтиришга ҳаракат қилишади. Уларнинг кўпчилиги ўз қарашларида бихевиористик оқим назариясига таянади. Улар “стресс - бу хавотир чақирувчи исталган вазиятдир”, “бу меъёрдаги ҳолатни бузувчи исталган шароитдир”, “бу ҳаётнинг ғайриоддий вазият ёки талабларидир”, “бу мақсадли фаолиятни амалга ошириш чоғида организмга қандайдир халақит берувчи шароит таъсир этгандаги психологик зўриқишдир” каби таърифларни беришган.

XX асрнинг иккинчи ярмига келиб урфга айланаётган илмий атамалардан бири бўлган стресс ёки инқироз сўзлари ўз-ўзидан барча учун бирдек - «инсон соғлиғи ва ҳаёти учун хавфли» бўлган тушунча сифатида қабул қилинган.

Адабиётларда стресс атамасига берилган таърифларнинг кўплиги ва турли хиллиги уни маълум бир шаклга солишга халақит беради. Шунга қарамай, стресс тушунчаси - организм учун хавф туғдирувчи салбий омилларга қарши организмнинг физиологик реакциясидир, деган тушунча анъанавий тушунчадир.

Стресс кўринишига қараб иккига бўлинади:

1. Конструктив – “биз” туридаги(кўпчилик орасида).
2. Деструктив – “мен” туридаги (якка шахс ўзи билан) кечадиган жараён.

Стресснинг турига ва таъсир этиш характериға қараб стресснинг бир неча тури фарқланади. Стрессорларнинг (стрессга олиб келувчи омил) характериға ва хусусиятларига қараб физиологик стресс (бу ўта жисмоний зўриқиш, бирор оғриқ, кўрқув, касалликлар натижасида вужудга келади) ва психологик стресс (одамнинг руҳий ҳолатига воқеаларнинг таъсири туфайли содир бўладиган стресс) турлари фарқланади. Физиологик стресс ўта кучли даражадаги оғриқ, кўрқув, касалликлар ва оғир жисмоний зўриқишлар натижасида вужудга келади. Психологик стресс кутилмаганда юзага келган вазиятларни ҳал қилишга уриниш вақтидаги турли руҳий зўриқишлар натижасида юзага келади ва унинг ўз яна икки тури ажратилади: а) ахборот стресси; б) эмоционал стресс.

Ахборот стресси ахборотлар оқимининг ниҳоятда кўплиги, уларни ўзлаштириш учун вақтнинг тақчиллиги ёки индивиднинг шахсий когнитив (субъектив билим) имкониятларининг етишмаслиги натижасида келиб чиқади. Эмоционал стресс эса таҳдид, хавф-хатар, хафагарчилик ва бошқа вазиятларда вужудга келади. Шу ҳолда унинг турли шакллари (импульсив, тормозли, тарқалувчан) психик жараёнларда ўзгаришларнинг кечишига, эмоционал кўзғалишларга, фаолият тузилишининг мотивацион кўчишига, ҳаракат ва нутқда, шунингдек хулқ-атворда бузилишларнинг содир бўлишига олиб келиши мумкин. Стресс ижобий, сафарбар қилувчи бўлиши билан бирга фаолиятга салбий таъсир қилувчи - дисстресс бўлиши ҳам мумкин. Шунинг учун фаолиятнинг ҳар қандай турини оптимизациялаш учун стресс юзага келишининг сабаблари ҳақида олдиндан огоҳлантирувчи ўлчовлар комплексини ишлаб чиқиш лозим. Психологик стресс бу руҳий изтиробга тушишдир. Психологлар Майкл Шайер ва Чарлз Карвер фикрича, оптимист инсон энг оғир қийин вазиятда ҳам яхши деб олдинга интилади. Биринчи бўлиб стресс бўйича 1932 йилда физиолог Уолтер Кенон ва 1936 йилда врач Ганс Сельелар чуқурроқ тушунча беришга ҳаракат қилганлар. Г.Селье стресс ҳақидаги тадқиқотларини ўзининг “Дисстрессиз стресс” асарида умумлаштирган. Стрессда 3 босқич фарқланади [3]:

1. Хавотирлик босқичи.
2. Мослашиш босқичи.
3. Ўта чарчаш босқичи.

Илмий адабиётларда стресс тушунчаси атроф-муҳитнинг ёки ҳаётини шароитларнинг ўзгаришига нисбатан организмнинг мувофиқлашмаган жавоб реакцияси сифатида қаралади. Бундай ҳолатда стресс нафақат ёқимсиз омилларга, балки мослашишни талаб қилувчи ҳар қандай ҳаётини омилларга ҳам универсал жавоб сифатида намоён бўлади. Психологик стресс ҳар доим инсон организмдаги физиологик мослашиш механизмнинг натижаси сифатида қаралади, биологик механизмлар эса ўзининг алоҳида табиати ва мазмунига эга. Бу икки механизм ҳақидаги тушунчани аниқлаштириб олмасдан туриб, стрессли таъсирларга нисбатан инсон томонидан билдириладиган мураккаб ва қарама-қарши характерга эга бўлган реакцияларни тушунтириб бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ильин Е.П “Эмоции и чувства”. - СПб: Питер, 2001. - 752 с.
2. Психология фанидан изоҳли луғат / М.Г. Давлетшин таҳрири остида -Т.: ТДПУ.
3. Селье Г. “Дисстрессиз стресс” Канада. 1966.